

La lectoescritura y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de nivel medio

Literacy and its relationship to academic performance in middle school students

Patricia Katerine Cruz Cevallos

<https://orcid.org/0009-0007-2576-4604>

pkcruz@hotmail.com

UNEMI Universidad Estatal De Milagro.
Quito-Ecuador

Mabel Caroly Pazmiño Cruz

<https://orcid.org/0009-0000-4772-7010>

mabelcaroly73@hotmail.com

UNEMI-Universidad Estatal de Milagro.
Flavio Alfaro – Ecuador

RESUMEN

El presente proyecto de investigación de campo se centra en la relación que existe entre dos variables de gran importancia en el proceso educativo; la lectoescritura y el rendimiento académico. Fue realizada durante el periodo lectivo 2023-2024 con estudiantes de quinto y sexto año de EGB de la Unidad Educativa Flavio Alfaro N° 52 ubicada en el cantón Flavio Alfaro; los mismos que presentan dificultades en la lectoescritura. Estos conflictos fueron comprobados en los resultados obtenidos en una prueba de diagnóstico elaborada con diez preguntas enfocadas en el desarrollo de la lectura y la escritura. Los datos de esta prueba fueron recolectados, tabulados y analizados con ayuda de la plataforma Excel. Posteriormente se realizó el contraste de la información entre los valores de la prueba tomada y las calificaciones de dichos estudiantes que constaban en el concentrado del periodo lectivo 2021-2022.

Palabras clave: lectoescritura, rendimiento académico, hábitos lectores, aprendizaje.

Recibido: 12-07-23 - Aceptado: 26-08-23

BY

ABSTRACT

This field research project focuses on the relationship between two variables of great importance in the educational process; literacy and academic performance. It was carried out during the 2023-2024 school period with fifth and sixth year EGB students from the Flavio Alfaro Educational Unit No. 52 located in the Flavio Alfaro canton; the same ones who present difficulties in literacy. These conflicts were proven in the results obtained in a diagnostic test elaborated with ten questions focused on the development of reading and writing. The data from this test were collected, tabulated and analyzed with the help of the Excel platform. Subsequently, the information was contrasted between the values of the test taken and the grades of these students that were in the concentrate of the 2021-2022 school period.

Key words: literacy, academic performance, reading habits, learning.

INTRODUCCIÓN

La lectoescritura es fundamental para cumplir los objetivos en todas las áreas del conocimiento, desde la lectura de instrucciones y evaluaciones hasta la comprensión de textos complejos en todas las disciplinas. Este es un factor indispensable en el aprendizaje de los estudiantes. El bajo nivel de la lectoescritura es un problema que se lo ha puesto de manifiesto en los estudiantes del nivel medio de la Unidad Educativa Flavio Alfaro N° 52 ubicada en la calle Amazonas y Manabí zona central de la ciudad de Flavio Alfaro, cantón que se encuentra en el norte de la provincia de Manabí, dicha investigación se realizará durante el primer trimestre del periodo lectivo 2023- 2024 con el objetivo que los estudiantes alcancen y dominen las destrezas necesarias que favorezcan su aprendizaje.

La modalidad de estudio de la institución es presencial, su jornada es matutina y vespertina, tiene una oferta académica conformada por Nivel Inicial 1 y 2, Preparatoria, Subnivel Primaria y Media; cuenta con una autoridad educativa, 18 docentes y 580 estudiantes, también cuenta con un profesional del DECE externo y un conserje. El inmueble tiene una infraestructura de hormigón armado, el mayor porcentaje es planta baja y tiene un aula que funciona en planta alta; dispone de 12 aulas adecuadas para el desarrollo de las actividades, una oficina designada para la rectora, 8 baños y una bodega donde se guarda la colación escolar. Además, cuenta con dos canchas: una de básquet y otra de fútbol que se utilizan también como patio para los recreos; para los más pequeños se tiene designada un

área de juegos, también disponen de una cabaña de 5 x 7 metros que se utiliza como espacio alternativo.

El problema antes mencionado es un reto que se debe superar, debido a la falta de hábitos de lectura y escritura, a partir de la pandemia del covid-19 en los estudiantes de quinto y sexto de educación básica, paralelos “A y B” durante el primer trimestre del periodo lectivo 2022-2023, los mismos que están conformados con 136 estudiantes.

En esta institución educativa, las dificultades de aprendizaje son un motivo de preocupación tanto para padres como para docentes, pues no solo traen como consecuencia un bajo rendimiento, también afectan el factor psicosocial del estudiante. Las pruebas de diagnóstico aplicadas a los estudiantes en el presente año lectivo 2023-2024, así como las reuniones de docentes han servido de indicadores que reflejan una deficiente lectoescritura.

La experiencia docente permite reconocer que adquirir la destreza de la lectoescritura facilita el aprendizaje, y que carecer de ella, desencadenará múltiples problemas. Entre las posibles causas de una deficiente lectoescritura se puede mencionar factores cognitivos como: problemas de memoria, problemas de lenguaje, problemas de atención, que traerán como consecuencia poca comprensión de lo que se le enseña. Otra causa es la correspondiente a los factores psicomotrices como: falta de coordinación viso motora, falta de conocimientos previos a la lectoescritura; que van a repercutir en su rendimiento. También se puede mencionar como causa, el factor socio afectivo; es decir, las causas que tienen relación con las emociones y que traerán como consecuencia una baja autoestima en los estudiantes.

Finalmente, si existe un problema como el mencionado, es oportuno investigar sus causas para proponer posibles soluciones, de esta manera se brinda ayuda al estudiante y su familia. El bajo rendimiento a causa de la deficiente lectoescritura, puede limitar a los estudiantes en el desarrollo de la expresión verbal con ideas claras e impedir la formulación de opiniones con facilidad restringiendo su capacidad para comprender y procesar información oral y escrita, pudiendo afectar su capacidad para aprender y desarrollarse en la sociedad pudiendo afectar su capacidad para aprender y desarrollarse en la sociedad.

BY

METODOLOGÍA

El presente trabajo es una investigación de campo; tiene un paradigma socio-crítico, con enfoque mixto, ya que hace referencia básicamente al empleo conjunto de la investigación cuantitativa y la cualitativa. El tipo de estudio es transeccional ya que se la realiza en un corto periodo de tiempo. El alcance es descriptivo, esto va a permitir dirigir la investigación hacia una manera más completa y clara sobre la posible relación entre la lectoescritura y el rendimiento académico en los estudiantes de quinto y sexto año.

Los sujetos que participan en la investigación corresponden a estudiantes de quinto y sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Flavio Alfaro N° 52 del cantón Flavio Alfaro, provincia de Manabí. El universo corresponde al total de estudiantes matriculados en la institución, que en este caso son 580 estudiantes; además, 18 docentes, una autoridad y 575 padres de familia. La población corresponde al número de estudiantes en estudio, son 136 estudiantes, 4 docentes y 136 padres de familia. La muestra corresponde a 87 estudiantes, 4 docentes y 85 padres de familia.

Las técnicas de recolección de datos aplicada a los estudiantes fue una prueba de diagnóstico conformada por diez preguntas para identificar las dificultades que presentan los estudiantes de quinto y sexto año de EGB de la U.E “Flavio Alfaro N° 52” en relación a las destrezas de lectura y escritura en el área de Lengua y Literatura. El objetivo de la aplicación era medir varios aspectos relacionados con la lectoescritura como: la semántica, la sintaxis, fluidez lectora, entre otros. Además, se aplicó una tabla de recolección de datos para conocer el rendimiento académico en las asignaturas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.

Los datos obtenidos fueron analizados y organizados en tablas de frecuencia mediante la herramienta de cálculo, Excel. Se realizó el contraste de la información entre los valores de la prueba tomada y las calificaciones de dichos estudiantes que constaban en el concentrado del periodo lectivo 2021-2022 para observar si en efecto existe una relación entre la variable lectoescritura y la variable del rendimiento académico. Así mismo,

BY

determinar las estrategias para mejorar la lectoescritura y sí mejorar el nivel del rendimiento académico.

RESULTADOS

Análisis descriptivo e inferencial de los resultados

Este apartado contiene los resultados obtenidos con ayuda de los instrumentos de evaluación aplicados. Para trabajar la variable de lectoescritura, la técnica de recolección de datos fue una prueba de diagnóstico conformada por diez preguntas para identificar las dificultades que presentan los estudiantes de quinto y sexto año de EGB de la U.E “Flavio AlfaroN° 52” en relación a las destrezas de lectura y escritura en el área de Lengua y Literatura. Para trabajar la segunda variable, rendimiento académico; se aplicó una tabla de recolección de datos. Se utilizó el programa Excel que permitió la elaboración de tablas y gráficos en base a los datos obtenidos en la investigación y de esta manera poder contrastar la información de las dos variables de forma descriptiva.

Prueba de diagnóstico para los estudiantes

Tabla 1.

Lea el siguiente fragmento de lectura y subraye la respuesta

Criterios	Frecuencias	Porcentajes
Comprende lo que lee	52	59,77%
Comprende poco	29	33,33%
No comprende	6	6,90%
Total	87	100%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 1

Comprensión lectora

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

Luego de ser tabulados los resultados, se pudo determinar en la primera pregunta de comprensión lectora que; 52 estudiantes de la muestra comprenden lo que leen, existiendo 29 que comprende poco y 6 estudiantes de estos grados no comprenden lo que leen. Los estudiantes en su mayoría, 59,77 %, sí comprenden el contenido de un texto; sin embargo, existe un porcentaje importante 33,33 %, que no comprende del todo lo que leen y un pequeño grupo, 6,90%, no logra entender nada. En lo que se refiere a la competencia en escritura y lectura, estas habilidades no pueden ser superadas sin el establecimiento de un programa formativo que se centre en la adquisición de estas competencias (Martín, 2020).

Tabla 2

Lea el siguiente texto y en el cuadro de la derecha pinte cinco palabras que indiquen orden

Criterios	Frecuencias	Porcentajes
Conoce el vocabulario	21	24,14%
Conoce poco	9	10,34%
No conoce	57	65,52%
Total	87	100%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 2

Manejo de vocabulario

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

En lo que respecta a los resultados obtenidos en la pregunta dos de la evaluación diagnóstica, que consiste en evaluar el manejo del vocabulario; 57 estudiantes no conocen el vocabulario, existen 21 que sí conocen el vocabulario y 9 estudiantes que conocen poco. Los estudiantes en su gran mayoría, 65,52 % no conocen el vocabulario; se hace necesario el uso del diccionario y reglas de ortografía. La dificultad encontrada radica en la dificultad para concretar las razones de las limitaciones y en la carencia de estrategia para superarlas o por lo menos limitar su impacto (Montalvo y Rodríguez, 2019).

Tabla 3

Lea el siguiente texto y ordene del 1 al 5 según la historia

Criterios	Frecuencia	Porcentajes
Comprende lo que lee	29	33,33%
Comprende poco	13	14,94%
No comprende	45	51,72%
Total	87	100%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 3

Comprensión lectora

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

De acuerdo a los resultados observados en la pregunta tres en comprensión lectora, 45 estudiantes no comprenden lo que leen, 29 comprenden poco y 13 comprenden lo que leen. En su mayoría, 51,72%, los estudiantes no realizan una interpretación de secuencia y orden de lo leído. Algunos alcanzan a comprender poco lo que leen, 14,94 % y apenas un grupo minoritario, 33,33%, sí comprenden lo leído; esto indica que se requiere mayor dedicación y tiempo destinado a la lectura comprensiva. La lectura no puede abstraerse de todos los discursos que se entrecruzan en ellas desde el posicionamiento del autor, desde el texto y desde la mirada del lector (Morales, 2020).

Tabla 4

Lea con mucha atención las siguientes rimas, luego encuentre y pinte lostres pares de palabras que riman, cada par con un color diferente

Criteriaos	Frecuencia	Porcentajes
Conoce el significado de las palabras	7	8,05%
Conoce poco	12	13,79%
No conoce	68	78,16%
Total	87	100%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 4

Conoce el sentido de las palabras y su significado

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

Luego de observar los resultados de la pregunta cuatro; 68 estudiantes que corresponde al 78,16 % no conocen las rimas en un texto, 12 estudiantes que son el 13,79 % conocen poco y 7 que corresponden al 8,05 % conocen e identifican las rimas. De esta manera, las poesías, versos, coplas y canciones, se vuelven elementos necesarios en el aula, por lo que se deben reincorporar en el aprendizaje diario. Menciona (Álvarez, 2020) que el 40% de los estudiantes de tercer grado no entienden lo que leen, y esta situación es aún más alarmante en la secundaria. Existe un índice bajo en la aplicación de la lingüística es decir no hay mayor disfrute en la recitación de poemas populares, falta estrategias para este caso, el 25% de estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, también es una cifra baja, por lo que es necesario buscar nuevas estrategias (Flores,2018).

Tabla 5

Observa la siguiente imagen; completa la descripción escribiendo la palabra correcta en cada espacio en blanco

Criterios	Frecuencia	Porcentajes
Conoce el significado de las palabras	65	74,71%
Conoce poco	14	16,09%
No conoce	8	9,20%
Total	87	100%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 5

Conoce el sentido de las palabras y su significado

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

Posterior a observar los resultados; 65 estudiantes conocen el sentido de la palabra y su significado, 14 conoce poco y 8 no conoce nada del sentido de la palabra y el significado respectivo. Los estudiantes han demostrado que, en su mayoría, 74,71 %, identifican el sentido de la palabra, pueden realizar descripciones con mayor solvencia, pero aún sigue faltando hacer énfasis en un grupo que lo hace de forma escasa 16,09 % y otros que carecen del uso de la palabra escrita 9,20 %. El apoyo en casa es fundamental; la lectura y la escritura son procesos que no se pueden desvincular del contexto sociocultural, ya que es en este dónde adquieren significado las acciones de leer y escribir (Valenciano, 2019).

Tabla 6

Ordene las palabras y forme oraciones considerando el sentido gramatical

Criterios	Frecuencia	Porcentajes
Puede ordenar las palabras	44	50,57%
Puede poco	31	35,63%
No puede	12	13,79%
Total	87	100%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 6

Ordena las palabras de la oración

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

Luego de observar los resultados; 44 estudiantes, que corresponde al 50,57 % pueden ordenar las palabras, existe un grupo de 31 estudiantes correspondientes al 35,63 % que ordenan las palabras a medias, mientras que 12 estudiantes que son el 13,79 % no pueden ordenar palabras y formar oraciones. Los estudiantes no han adquirido la destreza en su totalidad de ordenar las palabras que se encuentran en desorden, para que estas tengan una idea y un orden de ideas (Valverde, 2014). La palabra que enuncia o relata y la imagen que representa, constituyen el soporte primario y primordial de la lectura del mundo como espacio de actividad humana.

Tabla 7

Realice una descripción para cada imagen, tome en cuenta la ortografía y caligrafía

Criterios	Frecuencia	Porcentajes
Reconoce información visual	55	63,22%
Reconoce poco	21	24,14%
No reconoce	11	12,64%
Total	87	100%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 7

Reconoce información visual.

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

Posterior a observar los resultados; 55 estudiantes que equivale al 63,22 % reconocen información visual a través de una imagen, 21 estudiantes que corresponde al 24,14 % reconocen poco y 11 que forman parte del 12,64 % no reconocen información a través de un gráfico. Los estudiantes por lo general sí reconocen y pueden realizar una descripción en cada imagen mostrada, aunque presentan dificultades de ortografía y caligrafía. Coincide con la investigación realizada por (Cárdenas y Vera, 2022) en el que los estudiantes que han sido parte de la muestra evidenciaron logros en la decodificación y ortografía, escritura de oraciones y comprensión de textos.

Tabla 8

Observa lo que sucede en cada uno de los dibujos. Imagina y escribe lo que expresa cada uno de los personajes. Recuerda utilizar los signos de interrogación o admiración

Criterios	Frecuencia	Porcentajes
Reconoce información visual	52	59,77%
Reconoce poco	21	24,14%
No reconoce	14	16,09%
Total	87	100
		%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 8

Reconoce información visual.

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

Luego de observar los resultados obtenidos; 52 estudiantes reconocen información visual y emplean signos de admiración e interrogación, 21 reconocen poco y 14 no reconocen información visual. Los estudiantes pueden reconocer información visual, pero mantienen dificultades con el uso de los signos de admiración e interrogación. Los datos mencionados, dan la pauta que, aunque hay una buena parte del grupo que sí reconoce lo que una imagen desea informar, 59,77 %; el 24,14 % no reconocen qué puede representar y un 16,09 % no tiene la menor idea de lo que se puede escribir a partir de un dibujo. De pronto, esta técnica no es muy utilizada por los docentes que se encaminan más hacia el dictado; exponen que el dictado es un recurso fantástico para mejorar la ortografía, así opinan el 50 % de los estudiantes encuestados en la investigación realizada por los autores (González y González, 2022).

Tabla 9

Escribe los antónimos de las siguientes palabras

Criterios	Frecuencia	Porcentajes
Conoce el significado de las palabras	48	55,17%
Conoce poco	11	12,64%
No conoce	28	32,18%
Total	87	100%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 9

Conoce el sentido de las palabras y su significado 4

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

Luego de observar los resultados; 48 estudiantes equivalente al 55,17 % reconocen palabras antónimas, 28 estudiantes que son el 32,18% no reconocen palabras antónimas y 11 que corresponden al 12,64% conocen poco las palabras antónimas. Existe un buen número de estudiantes que conocen poco o no reconocen las palabras antónimas, lo que provocaría dificultades para la redacción de textos. Se pudo constatar el nivel de escritura que poseen los estudiantes del quinto año direccionándose en el nivel alfabético donde ya han desarrollado la escritura, mediante un proceso de escolarización y etapas del conocimiento que han servido de base. Es decir, en este nivel ya realizan oraciones, dictados, entre otros; intensificando las habilidades que poco a poco han ido desarrollando (González y González, 2022).

Tabla 10

Escribe los sinónimos de las siguientes palabras 5

Criterios	Frecuencia	Porcentajes
Conoce el significado de las palabras	42	48,28%
Conoce poco	17	19,54%
No conoce	28	32,18%
Total	87	100%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 10

Conoce el sentido de las palabras y su significado 5

Fuente. Elaboración propia.

Análisis interpretativo de los resultados de las preguntas y su relación con autores del estado del arte

Luego de observar los resultados obtenidos; 42 estudiantes reconocen palabras sinónimas, 28 no conocen y 17 conocen poco las palabras que son sinónimas. Un gran número de estudiantes, 32,18 %, tiene dificultades en reconocer palabras sinónimas, lo que representaría no poder elaborar escritos, redactar textos, escribir cuentos o historias. Asimismo, de los estudiantes que han formado parte de esta investigación, un porcentaje de ellos presentó problemas en la escritura de textos que forman parte de las actividades planteadas, lo que arrojó varias situaciones que son dignas de análisis. Los estudiantes que pertenecen al sexto año de educación básica, presentan un mejor nivel de lectura, en comparación a quinto de básica y a excepción de un número reducido, pero, en contraposición, en lo que respecta a la escritura presentan varias dificultades en la creación de textos y en aspectos como la ortografía, los signos de puntuación, el uso de conectores, la estructuración de párrafos y más aspectos (Lucero y Segarra, 2022).

Relación entre los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico y las calificaciones que contienen los concentrados de cuarto y quinto año de básica correspondientes al año lectivo 2021-2022

Los resultados obtenidos en la investigación y representados en las diferentes tablas y figuras muestran en forma general un problema bastante claro de los estudiantes en la lectoescritura. Este problema se evidencia en las bajas calificaciones obtenidas en la prueba de diagnóstico. Se pudo observar que hay deficiencia en la escritura de palabras, en la interpretación de lecturas y de la información en general. Hay estudiantes con serias dificultades para escribir; así también para los aspectos de ortografía y caligrafía.

Al revisar los concentrados del año lectivo 2021-2022 y contrastar la información que arroja sobre el rendimiento de cada estudiante, se evidencia una clara y abismal diferencia entre las calificaciones. Estudiantes que en la prueba de diagnóstico obtuvieron por debajo

de los 7 puntos, en el concentrado aparecen con calificaciones sobre los 8 puntos. Apenas unos pocos estudiantes aparecen con 7,10 o hasta 7,50. Al reflexionar sobre que la prueba de diagnóstico se la tomó en un año superior al de las calificaciones del concentrado, se debería pensar que en este año el rendimiento sería mejor, pero, los resultados obtenidos no lo demuestran.

En busca de una razón ante la situación mencionada, se podría atribuir tales resultados a los efectos que provocó el tiempo de pandemia. Los estudiantes de quinto y sexto año que han sido protagonistas de esta investigación comenzaron su nivel elemental; segundo y tercer año respectivamente desde casa. Es claro que estos años son fundamentales en el proceso de lectoescritura, y estos estudiantes recibieron la información a través de hojas impresas, audios y máximo a través de videos; pero, sin contacto con su maestro. Esto se lo puede asociar con los resultados de la prueba de diagnóstico.

Por otro lado, pero con base en la pandemia, las altas calificaciones del año lectivo 2022-2023 se deben a que los padres de familia se acostumbraron a dichas calificaciones ya que en pandemia eran las tareas las que proporcionaron los números, tareas que los padres ayudaban a realizar. Se produjo así el año anterior varios conflictos internos, pues los padres exigían calificaciones altas. El DECE actuó como intermediario a favor de los padres. Otro aspecto que jugó en contra del aprendizaje, pero por lo visto a favor de las calificaciones, fue el cambio de profesor por tres ocasiones a los estudiantes que estuvieron en quinto año.

Finalmente, esta investigación y los datos obtenidos son una muestra de que hay muchas cosas por solucionar y cambiar en la institución educativa. Tener objetivos claros y cumplirlos en beneficio de la niñez, procurando implantar nuevas técnicas y estrategias; corregir y mejorar las que se están utilizando de manera incorrecta y lograr unidad en la comunidad educativa en pro de una verdadera enseñanza- aprendizaje que beneficie a la Unidad Educativa Flavio Alfaro N° 52.

CONCLUSIONES

En la finalización del trabajo investigativo realizado tenemos a continuación las siguientes conclusiones:

La información recabada sobre el nivel de lectoescritura en los estudiantes de quinto y sexto de EGB de la Unidad Educativa “Flavio Alfaro N° 52” ayudó a comprobar las dificultades de aprendizaje en lectoescritura que han motivo de preocupación tanto para padres como para docentes, pues no solo traen como consecuencia un bajo rendimiento, también afectan el factor psicosocial del estudiante. Esto ha permitido poder plantear estrategias de mejoras, que posibiliten el desarrollo del aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, considerando las nuevas técnicas a ser utilizadas.

El rendimiento académico que tienen los estudiantes de quinto y sexto de EGB de la Unidad Educativa “Flavio Alfaro N° 52” es alto en comparación con los resultados que arrojaron las pruebas de diagnóstico aplicadas, es decir se requiere mejorar las rúbricas de evaluación, considerando la ortografía, redacción, fluidez lectora, entre otros aspectos necesarios que promuevan mejoras en la lectoescritura. Los resultados de la variable y de sus dimensiones, permitieron determinar el nivel en que se encuentran los alumnos de educación básica media, específicamente en quinto y sexto grado de EGB.

De los resultados obtenidos en la presente investigación concluimos que se deben implementar espacios dedicados a la lectura y a la escritura, en cuanto a la información recabada basada en los instrumentos aplicados, se determinaron las insuficiencias se manifiestan en la lectoescritura en proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura y su relación en el rendimiento académico, entre ellas están: los bajos índices de la lectoescritura en los alumnos, la poca motivación por leer y escribir que poseen los grupos investigados afectando con ello el rendimiento escolar.

Además de los deficientes niveles de desarrollo de las destrezas y habilidades en la comprensión lectora, ya que afianzando estas habilidades permitirían mejorasen el proceso

de enseñanza- aprendizaje, se pudo evidenciar que el uso continuo de dispositivos electrónicos ahondaría con la problemática de la lectoescritura existente en los estudiantes investigados.

En base a los problemas detectados en la lectoescritura, tales como manejo del vocabulario, comprensión lectora, dificultades para leer con fluidez, la no utilización de sinónimos y antónimos, entre otros, hacen necesario que se planté una propuesta con la intención de buscar soluciones.

La propuesta consiste en un conjunto de actividades con distintos recursos y contando con el apoyo de la organización no gubernamental con carácter social denominada World Vision, que está encaminada a brindar las facilidades para desarrollar las acciones y cumplir con los objetivos propuestos en la investigación.

REFERENCIAS

- Álabe Revista de la Red de Universidades Lectoras, 21(14), 2-5.
<https://ojs.ual.es/ojs/index.php/alabe/article/view/7632/6262>
- Álabe Revista de la Red de Universidades Lectoras, 21(4), 2-5.
<http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/8512/571-2263-1-PB.pdf?sequence=1>
- Álvarez, H. (2020). El aprendizaje de la lectura y escritura sucede en la escuela y también en casa. BID Enfoque Educación. <https://blogs.iadb.org/educacion/es/diaalfabetizacion/>
- Arikson, A. (2021). Aplicación Dytectiveu y su influencia en la lectoescritura de niños de la U. E. Padre
- Babahoyo. <http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/10644/C-UTB-CEPOS-TIE000001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Brenes, C. y De los Ángeles, M. (2013). Escritura y lectura: hecho social, no natural. Actualidades investigativas en educación, 13(3), 369-391.
<https://www.redalyc.org/pdf/447/44729878016.pdf>
- Cano, J. (2001). El rendimiento escolar y sus contextos. Revista Complutense de Educación, 12(1), 15-80. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=283672>
- Cárdenas, V. y Vera, L. (2022). Lectoescritura en el subnivel de Educación Básica Elemental: estudio en una aula rural: Reading and writing in the sub-level of basic education: study in a rural classroom. Suplemento CICA Multidisciplinario, 6(14), 83–105.
<http://uleam.suplementocica.org/index.php/SuplementoCICA/article/view/64>
- Castillo, N. (2010). Principales métodos de aprendizaje de la lectoescritura. Revista de innovación y experiencias educativas, 33, 1-8.
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_33/NATIVIDAD%20DEL%20PILAR%20CANTERO%20CASTILLO_2.pdf
- Chambers, A. (2007). El Ambiente de la Lectura. España: Fondo de Cultura Económica.
https://www.google.com.ec/books/edition/El_Ambiente_de_la_Lectura/Wy2wAEACAAJ?hl=es
- Chuquimamani, M. (2019). Sobreprotección y madurez para la lectoescritura en estudiantes de 5 y 6 años de edad de la Institución Educativa Particular Jesús María de la ciudad

- de Juliaca [Trabajo de Fin de Grado, Universidad Peruana Unión]. Repositorio de la Universidad Peruana Unión.
[https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/4212/Mary_Tesis_Lic en ciatura_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/4212/Mary_Tesis_Lic_en_ciatura_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y)
- Collazos, C., Muñoz, E. y Guamanga, L. (2021) La didáctica de la pintura como estrategia artístico-pedagógica, para el fortalecimiento de la lectoescritura en los estudiantes del grado Séptimo del colegio Francisco José de Caldas de la Sierra Cauca, a través de los mitos y leyendas colombianos desde un acercamiento bibliográfico. [Trabajo Investigativo, Fundación Universitaria de Popayán]. Repositorio de la Fundación Universitaria de Popayán.
<http://unividafup.edu.co/repositorio/files/original/86ae336745181443e1036f82d247a3cf.pdf>
- Cruz, F. y Quiñones, A. (2012). Importancia de la evaluación y autoevaluación en el rendimiento académico. Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte,(16), 96-104. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6398351>
- Ferreiro, E. y Teberosky, A. (1991). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI.
https://www.google.com.ec/books/edition/Los_sistemas_de_escritura_en_el_desarrol/wHFXcQcPvr4C?hl=es&gbpv=1
- Flores, I. (2018). Estrategias para el desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo” Ecuador [Tesis de maestría, Universidad Técnica del Norte]. Repositorio de la Universidad Técnica del Norte.
<http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7993/1/PG%20618%20TESIS.pdf>
- Giménez, A., López, M., López, J. y Luque, J. (2019). ¿Predice la eficacia en lectura de palabras el rendimiento académico en secundaria? Revista Contextos de Educación, 20(27), 74-78.
<http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos/article/view/1001/1051>
- González, J. (2003). El rendimiento escolar. Un análisis de las variables que lo condicionan. Revista Galego-portuguesa de psicología e educación, 8(7), 247-255.

- <https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/6952/?sequence=1>
- González, J. y González A. (2022). Habilidades lingüísticas para el fortalecimiento de la lectoescritura de los estudiantes de quinto año de la unidad educativa Juan Montalvo Fiallos [Trabajo de Fin de Grado, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/7424/1/UPSE-TEB-2022-0008.pdf>
- Grasso, P. (2020). Rendimiento académico: un recorrido conceptual que aproxima a una definición unificada para el ámbito superior. *Revista de Educación*, 11(20), 87-102. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/4165/4128
- Guerrero, Z. (2022). Estrategias metodológicas lúdicas para fortalecer la lectoescritura en estudiantes de segundo de EGB de una Institución Educativa, Guayaquil – Ecuador 2021 [Tesis de doctorado, Universidad César Vallejo]. Dspace de la Universidad César Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/94681/Guerrero_AZES_D.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gutiérrez, R. (2018). Efectos de la lectura compartida y la conciencia fonológica para una mejora en el aprendizaje lector. *Revista Complutense de Educación*, 29(2), 441-454. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/162250/52790-4564456549452-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Holzwarth, A. (2008). *En la lectura en el nivel inicial*. Buenos Aires. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1228807&pid=S2616-7964202000020000400012&lng=es
- Jiménez, A. (2018). ¿De qué sirve leer y escribir? Transversalizar la lectura y la escritura en la escuela para apostar a la imaginación y a la creación. *Revista Análisis*, 50(92), 55-72. <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/analisis/article/view/3708/pdf>
- Loor, C. y Tejeda, R. (2022). Diagnóstico del Desarrollo de la Lectoescritura en los estudiantes del Subnivel 2 de Educación Inicial. *REFCaLE: Revista Electrónica Formación Y Calidad Educativa*. ISSN 1390-9010, 10(2), 107–122. <https://observatorioturisticobahia.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3656/230>

- Lucero, F. y Segarra, G. (2022). Desarrollo de la lectoescritura en la Unidad Educativa del Milenio Francisco Febres Cordero a través de una guía didáctica con mitos andinos [Trabajode Fin de Grado, Universidad Nacional de Educación]. Repositorio de la Universidad Nacional de Educación. [http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/2789/1/Desarrollo%20de%20la%20lecto escritura_%20Lucero_Segarra.pdf](http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/2789/1/Desarrollo%20de%20la%20lecto%20escritura_%20Lucero_Segarra.pdf)
- Luna, M. (2019). *Guía metodológica para desarrollar el gusto por la lectura*. Ministerio deEducación MINEDUC. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/11/guia-metodologica-para-desarrollar-el-gusto-por-la-lectura.pdf>
- Marcos Benetazzo [Trabajo Investigativo, Universidad Técnica de Babahoyo]. Dspace de la Universidad de
- Martín, J. (2020). Iniciativas de fomento de la lectoescritura en el ámbito universitario.
- Martín, M., Santo, D. y Jenaro, C. (2018). Factores personales-institucionales que impactan el rendimiento académico en un posgrado en educación. *Revista de Investigación Educativa*, (27), 8-19. <https://www.scielo.org.mx/pdf/cpue/n27/1870-5308-cpue-27-4.pdf>
- Ministerio de Educación (MINEDUC, 2017). Manual para la implementación y evaluación de los estándares de calidad educativa. <https://elyex.com/estandares-de-calidadeducativa-en-ecuador/>
- Montalvo, O. y Rodríguez, N. (2019). La expresión artística como estrategia pedagógica para superar problemas de aprendizaje en el proceso de lecto escritura en estudiantes de básica secundaria de la institución educativa la vega sede a, del municipio de Piedecuesta, departamentode Santander, Colombia [Tesis de maestría, Universidad Privada Norbert Wiener]. Repositorio de la Universidad Privada Norbert Wiener. <https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/3134/TESIS%20Montalvo%20Olga%20-%20Rodr%3%adguez%20N%3%a9stor.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Morales, M. (2020). Los estudios sobre lectura y escritura en el contexto universitario.
- Murillo, M. (2022). Pandemia covid-19 y los rezagos en la lectura y la escritura en la

- educación primaria costarricense. *Revista Electrónica Leer, Escribir y Descubrir*, 1(10), 71-90. <https://digitalcommons.fiu.edu/led/vol1/iss10/6>
- Portales, E. (2022). Enfoques para la enseñanza de la lectura y escritura en programas curriculares nacionales de Argentina, Chile y Perú [Trabajo de Fin de Grado, Universidad Católica del Perú]. Repositorio de la Universidad Católica del Perú. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/21793/PORTAL_ES_CORONADO_EIMY_YASMINE.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Presidencia de la República (2021). Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/LeyOrganica-Reformatoria-a-la-Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural-RegistroOficial.pdf> Ministerio de Educación (MINEDUC, 2020). Currículo priorizado. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/CurriculoPriorizado-Sierra-Amazonia-2020-2021.pdf>
- Quiroz, D. y Delgado, J. (2023). Estrategias metodológicas una práctica docente para el alcance de la lectoescritura. *Polo Del Conocimiento*, 6(3), 1745–1765. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7926908>
- Ramírez, Elsa. (2009) ¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura? *Investigación bibliotecológica*, 23(47), 161-188. Recuperado en 30 de mayo de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2009000100007&lng=es&tlng=es.
- Senner, W. (2001). *Los orígenes de la escritura*. España: Siglo XXI. https://www.google.com.ec/books/edition/Los_or%C3%ADgenes_de_la_escritura/WBj_BlmNTS8C?hl=es&gbpv=0
- Romero, S. (2020). *Mochila viajera: el rol de la biblioteca para generar una experiencia familiar* <https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2021-01/pea-036-016.pdf>
- Sánchez, S. (2019). Lectura y rendimiento académico. *Actuaciones desde la biblioteca universitaria*. *Anuario ThinkEP*, 13, 1-8. <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13b03>
- Valenciano, G. (2019). La metáfora como alternativa metodológica para investigar y reflexionar acerca de la práctica pedagógica en la enseñanza de la lectoescritura.

Revista Electrónica Educare, 23(1), 1-23.

<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/9244/13896>

Valverde, Y. (2014). Lectura y escritura con sentido y significado, como estrategia de pedagógica en la formación de maestros. Revista Fedumar Pedagogía y Educación, 1(1), 71-104. <https://revistas.umariana.edu.co/index.php/fedumar/article/view/453/385>

Villamar, Y. (2021). Didáctica de la lectoescritura como medio de fortalecimiento en la comprensión lectora de los estudiantes [Tesis de Maestría, Universidad San Gregorio de Portoviejo]. Repositorio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. <http://repositorio.sangregorio.edu.ec:8080/bitstream/123456789/2528/1/MEDU-2022-079.pdf>

Zamora, M., Vargas, T. y Mendieta, L. (2018). Incidencia de un programa de lectoescritura en el rendimiento escolar. Revista Polo del Conocimiento, 3(9), 154-168. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/716/887>

Zegarra, C. (2022). La importancia de la conciencia fonológica y su implicancia en el proceso de la lectoescritura en estudiantes de primer grado de primaria [Tesis de Maestría, Universidad Internacional de La Rioja]. Dspace de la Universidad Internacional de La Rioja. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3367755>